

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Axunov U. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

ishlarini bajarishda ilmiy-ijodiy faoliyat olib borayotgan tadqiqotchilar uchun keng imkoniyatlar yaratib bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aripov A.N. Axborot-kommunikatsiyalar sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish muammolari. Pedagogika fanlari nomzodi dissertatsiya avtorefati. – T.: 2004. – 23 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrda "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni.
3. Rasulov I. Talabalarning loyixalash madaniyatini kompyuter texnologiyalari vositasida rivojlantirish. Ped.fan.bo'fal.dok.diss. Toshkent 2018.
4. Xanidova M. Boshlang'ich sinf matematika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish. Ped.fan.fal.dok.diss. Toshkent-2020 y. 28-bet
5. <https://uza.uz/oz/posts/sun'iy-intellekt-zamonga-moslashish-raqamli-hayotga-konikish-davr-talabi-594685>
6. N.Abduqunduzova. Sun'iy intellekt – texnologik rivojlanish asosi. Yangi O'zbekiston jurnali. <https://yuz.uz/uz/news/sun'iy-intellekt--texnologik-rivojlanish-asosi>. 2024 y.

UO'K: 811.512.133

MATN USTIDA ISHLASH VA MAKTAB BAHOSINING XALQARO TADQIQOT NATIJALARIGA TA'SIRI

<https://zenodo.org/records/12192240>

Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada PISA da berilgan matn turlari va topshiriqlar haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, ushbu topshiriqlar va maktab darsliklarida mavjud bo'lgan mashqlarning muvofiqlik darajasi bo'yicha mulohazalar o'rin olgan. Shuningdek, o'quvchilarni baholashning ahamiyati va uning xalqaro tadqiqotlar natijasiga ta'siri haqida to'xtalib o'tilgan. Topshiriqlar va uning ahamiyati yuzasidan namunaviy tahlil keltirilgan.

Kalit so'zlar: PISA, tranzaksiya, Erik Bern, argumentativ qobiliyat, baholash, o'qish savodxonligi.

Аннотация. В данной статье представлена информация о типах текстов и заданий, представленных в PISA, комментарии об уровне совместимости этих заданий и упражнений, имеющих в школьных учебниках. Также обсуждалась важность оценки учащихся и ее влияние на результаты международных исследований. Приведен примерный анализ задач и их важности.

Ключевые слова: PISA, транзакция, Эрик Берн, аргументационные способности, оценивание, читательской грамотности.

Abstract. This article provides information about the types of texts and tasks given in PISA, comments on the level of compatibility of these tasks and the exercises available in school textbooks. The importance of student assessment and its impact on the outcome of international research were also discussed. A sample analysis of tasks and its importance are also provided.

Key words: PISA, transaction, Eric Berne, argumentative ability, assessment, strategies for improving reading literacy.

O'qish matni turlari bo'yicha PISA o'qish savodxonligini baholashda oltita o'qish matni mavjud: tavsif, bayon, ko'rgazma, argumentatsiya, ko'rsatma va tranzaksiya. Biroq PISA dasturida o'qish savodxonligini baholashda ikki turdagi o'qish matnlaridan foydalanilmaydi: qayta sanash va e'lon qilish [1].

Транзакцион matnning mohiyati shundan iboratki, bunda o'quvchini o'ziga ishonishga, chuqur o'ylab, mulohaza yuritgan holda erkin qaror qabul qila olishga, fikrini erkin ifodalashga undaydi. Shuningdek, ushbu xususiyatlar orqali o'quvchi jamoada, sinfda, uyda,

qo'shnilar va do'stlar bilan muomala qiladigan vaziyatlarda ochilishga yordam beradi. "Transaksion tahlil nazariyasining asoslari Erik Bern va boshqa bir qator psixoterapevtlar, shuningdek, bir qancha psixologlar tomonidan yaratilgan. Erik Bern 1960-yillarning boshidayoq inson faoliyati haqidagi o'z kuzatuvlarini nashr eta boshladi va jamoatchilikning tranzaksion tahliliga qiziqishi 1970-yillarda avj oldi" [2, 391].

Darhaqiqat, PISA da yaxshi natija ko'rsatish darslikda ishlangan topshiriqlar va ularga qo'yilgan baholarga ham taalluqlidir. Milliy o'quv dasturiga muvofiq yaratilgan maktab darsliklarida matnlar keltirilishida tranzaksion matnlarni ko'paytirish va ha yoki yo'q, to'g'ri yoki noto'g'ri kabi qaror qabul qilishga mo'ljallangan topshiriqlarning qo'llanilishi maqsadga muvofiq. "PISA o'qish savodxonligini baholashning beshta shakli mavjud: oddiy ko'p tanlovli, murakkab ko'p tanlovli, qisqa javobli, yopiq savol va ochiq savollar. Shu bilan birga, maktabda o'qish savodxonligi bo'yicha matn shakli faqat to'rtta shakldan iborat: ko'p tanlovli, qisqa javobli, yopiq va ochiq savollar. Maktablarda "ha/yo'q" va "to'g'ri/noto'g'ri savollar" kabi oddiy ko'p tanlovdan foydalanilmagan. Biroq bu ikkita oddiy ko'p tanlovli savol talabalarning biror narsa to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlash yoki berilgan muammolarga rozi bo'lish yoki rozi bo'lmaslik to'g'risida qaror qabul qilish uchun argumentativ qobiliyatlarini oshirishi mumkin" [1]. Ushbu toifadagi savollar ham xalqaro tadqiqotlar topshirig'ida ham faol qo'llanilgan. "PISA o'qish savodxonligini baholashda savollarning turlari tom ma'noda, xulosa chiqarish va baholashdir. Bu o'quvchilar ega bo'lishi kerak bo'lgan savollar darajasiga mos keladi. Baholash qobiliyati biror narsa yaxshi yoki yo'qligini, rozi yoki rozi emasligini yoki qabul qilish yoki rad etishni hal qilish uchun zarurdir. Qaror qabul qilish uchun baholash qobiliyati juda muhimdir" [1]. Ushbu namunadagi topshiriqlar yangi darsliklarga kiritilishi maktab o'quvchilarini hayotga tayyorlashda samaralidir.

O'qish savodxonligi atamasining mohiyati turli davrlarda har xil ijtimoiy hodisalarni o'zgarib borishi bilan birga o'zgardir. Zamon talabidan kelib chiqib, o'qib tushunish ko'nikmasi ham turli darajani ko'rsatgan. Shunchaki bilim olish, ya'ni ma'lumotlarni xotira saqlab qolish avvallari muhim bo'lib, shunga yuqori baho olgan bo'lsak, endigi utuvor yo'nalish olgan ma'lumotimizni tanlash, saralash va uni amaliyotga tatbiq qilishdan iborat. Shuningdek, aynan shu jarayon uchun o'quvchilarni baholash maqsadga muvofiqdir. Biz axborot zamonida yashayapmiz va atrofimizda turli mazmun va shakldagi matnlar ko'p. Matndan o'zining manfaati uchun qanday tushunishi va foydalanishi bugungi ta'lim jarayoning asosiy maqsadi bo'lib qoldi. Ushbu jarayon bugungi kunda o'qituvchilar oldiga ham katta mas'uliyat yuklamoqda, ya'ni o'quvchilarni baholash masalasi nazarda tutildi. Heidi Harju-Luukkainen, Jouni Vettenranta, Najat Ouakrim-Soivio va Venla Berneliuslarning "O'quvchilarning PISA o'qish savodxonligi va maktabda ona tili va adabiyoti bo'yicha baholari o'rtasidagi farqlar: Finlyandiya PISA 2009 ma'lumotlarining geostatistik tahlili" nomli tadqiqotida "Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar o'z o'quvchilariga baho berayotganda, ular o'quv maqsadlari va sinf ta'riflari bo'yicha o'quv ko'rsatmalariga qat'iy rioya qilish o'rniga, baholarni maktab yoki hududning umumiy malaka darajasiga moslashtirishga moyildirlar. Bu o'quvchilarning bahosini milliy nuqtayi nazardan kamroq tenglashtiradi va bu tengsizlik geografik jihatdan to'planganga o'xshaydi" [3] ushbu fikrlar keltiriladi. Maqolaning mohiyati maktabda olingan baholar haqiqiy ko'nikmalar uchun qo'yilgan bo'lishi kerakligini uqtiradi. Bilamizki, aksariyat maktablarning ko'p o'quvchilari ona tili va adabiyot fanidan yuqori baholarni olishgan. Bu holat PISA – 2022 natijasiga muvofiq kelmaydi. Ona tili fanidan yuqori baholarni olgan o'quvchilar nega 80-o'rinni egalladi degan savol tug'ilishi tabiiy. Endi xulosa

qilish mumkin, demak, “o‘qituvchilar o‘z o‘quvchilariga baho berayotganda, ular o‘quv maqsadlari va sinf ta‘riflari bo‘yicha o‘quv ko‘rsatmalariga qat‘iy rioya qilish o‘rniga, baholarni maktab yoki hududning umumiy malaka darajasiga moslashtirish”ga, bizning so‘zimiz bilan aytganda “nisbiy” baho qo‘yishga ko‘nikkanmiz. O‘qituvchi yodlangan bilimigagina emas, undan foydalanishni bilgan, ko‘nikmalarga ega bo‘lgan o‘quvchiga a‘lo baho qo‘yishi talab etiladi. Shundagina maktabdagi baho xalqaro tadqiqotlarda o‘z natijasini ko‘rsatadi.

Pravit Ruksasaeng va Songsak Phusee “The Development of Reading Literacy Enhancement Program by Program for International Student Assessment (PISA)” nomli maqolasida o‘qish savodxonligini oshirishga mo‘ljallangan chora-tadbirlar xususida “O‘qish savodxonligining buzilishini yaxshilash maqsadida Xalqaro talabalarni baholash dasturiga (PISA) muvofiq, o‘qituvchilar SQ4R tadbirlarini, hamkorlikdagi guruh o‘rganish faoliyatini, CIRC texnikasini, KWL - Plus o‘qitish usulini o‘rganishni boshqarishni va MAI faoliyat modelini taklif qiladi. Shuningdek, o‘quvchilarga haftada 2 ta maqola o‘qish va keyin ularni saqlashni tayinlash orqali o‘qish uchun topshiriq mavjud. Har hafta eslatma o‘qish, haftasiga 2 ta kitob o‘qish savodxonligi munosabatini shakllantirish; ommaviy axborot vositalari, maqolalar va o‘yinlar ham sinf faoliyatiga kiritilgan. Sinf oldida bitta mavzuni, haftada bir mavzuni, har chorakda 18 hafta davomida ushbu jarayonlarni taqdim eting. Talabalarni sinab ko‘rishlari va mashq qilishlari uchun imtihon qo‘shing va talabalarni har kuni o‘qishga undang. O‘qituvchi SQ4R, CIRC, KWL - Plus, MAI insert kabi tadbirlarni o‘quvchilarning muntazam ravishda mashq qilishlari uchun qo‘llaydi” [4], kabi o‘z qarashlarini taqdim etadi. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda PISA tadqiqotida yuqori natijani qayd etish uchun o‘qish savodxonligini oshirishga qaratilgan matn ustida ishlash topshiriqlari dolzarb hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda, ayrim mashqlarni taklif etamiz.

“Ekologik xavf bugungi kunda tobora keng tus olib, er yuzidagi barcha mamlakatlarni bu haqida chuqurroq o‘ylashga majbur etmoqda. Jahon yovvoyi tabiat (WWF), Global Footprint Network jamg‘armalari va Londonning zoologik jamiyati mutaxassislari hamkorlikda o‘tkazgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, 1970-yildan buyon dunyoda yovvoyi hayvon va qushlarning soni 3,43 ming turga, tirik sayyoraning indeksi esa 52 foiz (havo va quruqlikda yashaydigan jonivorlar turi 76 foiz, yer usti va suvda kun kechiradiganlar soni 39 foiz) qisqargan. Har yili 11 million gektar tropik o‘rmon kesilmoqda. Yo‘qotishlar o‘rmonlarni tiklash ishlariga nisbatan 10 barobar ko‘pdir. Har kuni atmosferaga 60 million tonnaga yaqin karbonat angidrid chiqarilishi dunyo okeanidagi suv sathining ko‘tarilishiga olib kelmoqda. Havo tarkibida karbonat angidridning oshishi, chiqindi gazlarning me‘yoridan ortiq havoga chiqarib tashlanishi oqibatida issiqxona effekti hosil bo‘lib, bugungi kunda jahon hamjamiyatini tashvishga solayotgan jiddiy ekologik muammo - global iqlim o‘zgarishi yuzaga keldi. Shuningdek, ozon qatlamining yemirilishi, dunyo okeanining ifloslanishi, tuproq unumdor qatlamining yo‘qolib borishi, tropik o‘rmonlarning kesilishi, cho‘llanish, chuchuk suv manbalari va bioxilmaxillikning kamayishi, maishiy chiqindilarning ko‘payishi allaqachon bir davlat chegarasidan chiqib, tom ma‘noda global ekologik muammolarga, kimyoviy va toksik moddalarni zararsizlantirish kabi ekologik inqirozlar aylandi” [5].

2-va 3-darajali topshiriq:

1. O‘rmonlar kesilishi oqibatidagi yo‘qotishlarni qayta tiklash ishlari qoplaydimi? Javob: yo‘q.

2. Issiqxona effekti paydo bo‘lishining sababini aniqlang. Javob: Havo tarkibida karbonat angidridning oshishi, chiqindi gazlarning me‘yoridan ortiq havoga chiqarib tashlanishi.

3. Dunyo okeanidagi suv sathining ko'tarilishi sababini aniq ko'rsating.
 - A. Kuniga atmosferaga 60 million tonnaga yaqin karbonat angidrid chiqarilishi.
 - B. Ozon qatlamining yildan yilga yemirilib borishi.
 - C. Dunyo okeanining ifloslanishi, muzliklarning erib, suv sathiga qo'shilishi.
 - D. Tropik o'rmonlarning kesilishi natijasida ocean suvi haroratining ko'tarilishi.

Ushbu topshiriqlardan foydalanaish orqali kutiladigan ta'limiy maqsadlar quyidagicha:

- O'quvchilar amaliy jarayonlarda mulohaza yuritib, qaror qabul qila olishdek muhim ko'nikmaga ega bo'ladi.

- Yuzaga kelayotgan muammolarning yoki biror vaziyatning sababi haqida mustaqil fikr yuritib, uni aniqlay oladi.

- Matn ichida kelgan yoki umuman axborotlar orasidan eng to'g'risini tanlab, uni amaliy jarayonlarga tadbiiq eta olishni shakllantiradi.

Xulosa o'rnida aytish kerakki, bugungi zamonaviy ta'lim maqsadi o'quvchini hayotga tayyorlash va yaratuvchanlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan. Ushbu jarayonda o'quvchilarning anglash qobiliyatini rivojlantirish har qanday sohani o'zlashtirishning asosi bo'lib qolmoqda. Aynan o'qish savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar o'quvchilarning anglash, o'zlashtirish va amaliyotga qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Shuningdek, o'quvchilarni mezonlarga asosan baholash PISA tadqiqotlarida yuqori natijalarga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M. Zaim, Refnaldi, Yetti Zaynil, Fiona Ramadhani. PISA o'qish savodxonligini baholash va o'rta maktablarda o'qish savodxonligini baholash: ular qanday farq qiladi? Maslahat va ta'lim sohasida tadqiqot xalqaro jurnali. 2021-yil, 1-son, 5-jild 72-78-bet.
2. Sh. Xolmurotova. S. Odilova Erik. Bernning tranzaksion tahlilidan tuzilmaviy tahlil. "Science and innovation" 2022-yil Vol. 1 ISSUE 8, 391-393.
3. Heidi Harju-Luukkainen, Jouni Vettenranta, Najat Ouakrim-Soivio, Venla Bernelius. O'quvchilarning PISA o'qish savodxonligi va maktabda ona tili va adabiyoti bo'yicha baholari o'rtasidagi farqlar: Finlyandiya PISA 2009 ma'lumotlarining geostatistik tahlili. Education Inquiry Vol. 7, No. 4, December 2016, pp. 463-479.
4. Pravit Ruksasaeng, Songsak Phusee. The Development of Reading Literacy Enhancement Program by Program for International Student Assessment (PISA). Educational Research and Evaluation April 2022 Copyright of Mahasarakham University. <http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1617>.
5. F.Igitov. Ilmiy izlanishlar – global ekologik muammolar yechimi. Yangi O'zbekiston .2020-yil.

UO'K: 811.512.133

O'QUVCHILARNING LEKSIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

<https://zenodo.org/records/12192253>

Odiljonova Kamola Abduvosit qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *O'quvchilarda til sathlariga doir leksik kompetensiyalarni shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirishga doir zamonaviy pedagogik texnologiyalarni yaratish hamda ta'lim tizimiga joriy etish til ta'limining bosh ustuvor vazifasiga aylandi. Ushbu maqolada leksik kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari, unga innovatsion va integratsion yondashuv, ularning natijalari va samari, nazariy asoslangan yondashuvlarining umumiy tahlili bayon qilingan.*

